

AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI TERMINLARINING IZOHLI LUG'ATLARIDA BERILISHI MUAMMOLARI

Bakhtiyor R. Mengliyev¹

orcid: 0000-0002-6757-0476

e-mail: dr.mengliev.bakhtiyor@gmail.com

B.I. Makhammadov¹

orcid: 0000-0003-4767-8110

e-mail: maxammadovuz@gmail.com

O.J. Khidirov²

[orcid: 0000-0003-2554-4774](https://orcid.org/0000-0003-2554-4774)

e-mail: khidirov83@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

²Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, 130100, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14873831>

Annotatsiya: Tilshunoslik fanining tarjima nazariyasi va amaliyotiga qo'shgan hissasi beqiyosdir.

Boshqa tomondan tarjima tilshunoslik nazariyasidan ko'ra ancha ko'proq bilimlarni o'z ichiga oladi. Semantikaga qiziqish uyg'otishdan oldin tarjimonlar atamashunoslik bilan yaqindan shug'ullanganlar. Ushbu maqola axborot-kommunikatsion texnologiyalari (AKT) terminlarini izohli lug'atlarda berishdagi muammolarni o'rganadi. Texnologiyaning tezkor rivojlanishi va unga oid atamalarning o'zgaruvchan tabiati sababli, AKT terminlarini aniqlash va tarjima qilishdagi murakkabliklar tahlil qilinadi. Tadqiqotda mavjud izohli lug'atlar o'rganilib, AKT atamalarining uzbek tiliga moslashtirilishi borasida yuzaga keladigan bo'shliqlar va nomuvofiqliklar aniqlanadi. Shuningdek, tilshunoslik va madaniy omillarning AKT terminologiyasini shakllantirish va standartlashtirishdagi o'rni ko'rib chiqilib, ushbu sohada lug'atshunoslik amaliyotini takomillashtirish uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: AKT, mobil ilova, terminologiya, izohli lug'atlar, nomuvofiqlik, Google chrome, Telegram.

1 Kirish.

Hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida o'rin va mavqega egaligi bilan ajralib turadi. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi g'oyaga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa, ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, "alohida turuvchi" obyekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva, jargon, jonli so'zlashuv)ga tenglashtiriladi[1].

Tarjimonlar uchun tarjima jarayoni asosiy matndan to'g'ri termini tanlay bilish hisoblangan. Terminologiya bo'yicha maxsus lug'atlar yaratilgan. Ko'pchilik tarjimonlarning ilmiy ishlari terminologiyaga bog'ishlangan[2].

Mobil ilovalarning tarjimasi – bu axborot texnologiyalari hamda turli xil dastur tillariga kiruvchi atamalarni o'girish hisoblanadi. Termin tarjimasini o'rganish uchun dastlab terminologiya va tarjima o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab olish kerak.

2 Adabiyotlar sharhi

Terminologiya atamasini alohida mustaqil fan sifatida ajralib chiqishini da'vo qilib chiqqan shaxs dastlab Felber bo'lgan[3]. Bunday holatga Sager va Temmerman tomonidan bahslarga sabab bo'lgan. Shu tariqa terminologiya ham fanlararo ham fan doirasidagi tushunchaga aylandi, shuningdek, tilshunoslikning bir guruh bo'limlariga bog'landi, jumladan, leksikologiya, semantika, kognitiv lingvistika, sotsiolingvistika, falsafa. Marsel Telen o'zining maqolasida tarjimashunoslik va terminologiya o'rtasidagi bog'liqligini aniqlash bo'yicha bir nechta mulohazalarni keltirib o'tgan.

Sager tomonidan terminologiyaning uchta asosiy elementi keltirib o'tilgan[4]:

1. Terminlarning ta'rifi uchun foydalanilgan metodlar va amaliy ko'nikmalar majmuyi;
2. Nazariyaga oid tushunchalar;

3. Ma'lum sohaga oid so'zlar.

Shunga ko'ra, Marsel Telen esa terminologiyaning turlarini keltirib o'tgan, uning quyidagi turlari mavjud:

1. Nazariyaga yo'naltirgan terminologiya.

Asosan nazariy ma'lumotlarni ilgari suradi va terminologiya tushunchasining mazmunini, terminlarning shakllantirish va standartlashtirish jarayonlarini nazariy jihatdan o'rganadi. Nazariyaga asoslangan terminologiyaning yana bir nomi tizimli terminologiya deb ham atash mumkin.

2. Tarjimaga asoslangan terminologiya.

Tarjimonlar tomonidan terminlarni amaliy tarjima qilishga oid bilimlarni o'rganadi. Bu turdagi terminologiyaning ikkinchi nomi Ad-hoc terminologiyasi deb ham ataladi. Tarjimaga yo'naltirilgan terminologiya tarjima bilan bog'liq bo'lgan kerakli muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Shunga teskari holatda Marsel Telen tarjima to'g'risida ham fikrlar berib o'tgan. Xususan, tarjimonlar tomonidan ma'lum bir ma'lumotlarni o'zining tiliga amaliy o'giradigan ta'limot bu tarjimashunoslik deyiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, amaliy tarjima bilan tarjima nazariyasini bir-biriga chalkashtirmaslik kerak. Tarjima nazariyasi rasmiy ta'limot hisoblanib, tarjima to'g'risidagi nazariyalarni, uning adabiy va adabiy bo'lmagan tarjimalarni o'rganadi. Bundan tashqari tarjima nazariyasi fanida turli xil olimlarning fikrlari va pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadigan fanlar o'tiladi. Demak, amaliy tarjimashunoslik nazariyadan butunlay farq qiladi.

Tarjimaning ham ikkita katta turi va ularning esa kichik turlari mavjud:

1. Inson tomonidan amalga oshirilgan tarjima;

2. Robot tomonidan amalga oshirilgan tarjima.

Inson omili ta'sirida tarjima qilingan ma'lumotlar meyorlarga mos yoki mos emasligi hamda ishonchlilik darajasi pastligi bilan robot tomonidan amalga oshirilgan tarjimadan farq qiladi, ayniqsa bu terminlarni o'girishda yaqqol ko'zga tashlanadi. Aynan shu holat terminologiya va tarjimaning bir-biri bilan kesishgan nuqtasi hisoblanadi[5].

Bugungi kunga kelib axborot texnologiyalarning rivojlangani sababli tilshunos va tarjimashunos olimlarining bir-birlari bilan masofadan turib fikr almashishi oson va tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Bu esa o'z navbatida ularning qo'shma tadqiqotlar olib borishiga ham turtki bo'ladi. Shunday ekan, tarjimonlar ham imkoniyatlardan foydalangan holda har qanday yangi chiqqan terminlarni tezlik bilan o'zining so'z boyligiga qo'shib borishmoqda. Mobil ilovalar terminlarini tarjima qilishda nihoyatda ehtiyot bo'lish lozim, chunki tarjima aniq, ma'lumotlar sifatli, tarjima mantiqiy ma'noga va uning yoritilish sifatiga ega bo'lmas ekan, bunday terminlarni tarjima qilish mushkul. Mobil ilova terminlarini sifatli tarjimaga qilish uchun tarjimon quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak:

- eng avvalo, chet tili bo'yicha ko'nikmaga, tilning fonetik, leksik va leksikografik xususiyatlari bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lishi;

- lingvistik bilimga (tarjima usullari, transformatsiya, kalka, sabsitutsiya ya'ni so'zlarning o'rniga so'z qo'yish) ega bo'lishi;

- tarjima qilinayotgan tilning aynan shu sohada tilshunoslikda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida xabardor bo'lishi lozim.

Shunga ko'ra, tadqiqot ishining ushbu faslida o'zbek tiliga ingliz va rus tilidan tarjima qilingan mobil ilova terminlarining qo'llanilishi darajasi, yuqoridagi bilim va ko'nikmalarga tayangan holda tarjima qilingan yoki yo'qligi tahlil qilinadi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, terminlarning tarjimasi ham ma'lum bir turlarga ajratiladi.

Katfordning ta'kidlashicha, tarjimaning ko'lami (extent), darajasi (level) va o'rniga (rank) ko'ra turlarga ajratadi. Ko'lamiga ko'ra: to'liq (full) va qisman; darajasiga ko'ra: umumiy (total) va cheklangan (restricted);

Bundan tashqari Katford tarjimaning mashhur uchta turi: so'zma-so'z tarjima (word-for-word translation), erkin tarjima (free translation) va badiiy tarjima turlarini tanishtirib o'tgan[6].

Erkin tarjima (free translation) – odatda cheksiz ekvivalentlarini tanlash, foydalanilish darajasi chegaralanmagan hamda gaplardan nisbatan kichikroq tushunchalar bilan ifodalangan bo'ladi.

Soʻzma-soʻz tarjima aytilgan maʼlumotni tarjima qilish: soʻzlarning foydalanilish darajasi chegaralangan boʻladi.

Badiiy tarjima yuqoridagi tarjima turlarining oʻrtasidagi hodisa sanaladi. U ham grammatik ham soʻzlarni tarjima qilishda meyorga amal qilinadigan tarjima turidir. Yuqoridagi tarjima turlari ham matnlarni ham terminlarni tarjima qilishda birdek qoʻllanilishi mumkin.

I.Gʻofurov, O.Moʻminov, N.Qambarov muqobili yoʻq soʻzlarni tarjima qilishning bir nechta usullarini berib oʻtishgan, ular quyidagilar 1) transliteratsiya; 2) sarlavha osti izohlari va tushuntirish; 3) kalkalash; 4) oʻxshash soʻzlar bilan tarjima qilish; 5) tasviriy tarjima[7].

Hayotning turli sohalariga oid matnlardagi atamalarni tasviriy yoʻl bilan ifodalashga yoʻl qoʻymaslik kerak. Ularni hayotda oʻsha sohada hozirgi zamon uchun amalda boʻlgan shaklini – ekvivalentini topib qoʻyish kerak.

3 Axborot-kommunikatsion terminlar izohi va muhokamasi

Mobil ilovalarda tarjima qilingan terminlarning aksariyati ingliz tilidagi birikmali terminlarni toʻgʻridan-toʻgʻri tarjima qilish, muqobilini topish, kalkalash orqali shakllantirilgan. Dasturlarning tillari ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻtkazilganini tahlil qilganimizda, bir holatni kuzatishimiz mumkin, koʻpchilik oʻzbek tilidagi koʻpchilik atamalar ham arab, fors va rus tillaridan oʻzlashganligini koʻrishimiz mumkin. Shu holatda ham tarjima qilingan atamalarning qoʻllanilishi jihatdan tahlil qilinganida, bir qator holatlarga duch kelishimiz mumkin. Ingliz tilidagi bitta soʻz bilan ifodalangan atamalar oʻzbek tiliga tarjima qilinganda birikmali tarzida berilgan. Masalan, *“people nearby”* - *“yaqin-atrofdagi odamlar”* atamasi oʻzbek tiliga tarjima qilinganda soʻzma-soʻz tarjima qilingan boʻlib *“nearby”* atamasi birikmali tarzda berilgan. Qoʻllanilishi jihatdan yaqin-atrof birikmasi yasama soʻzli juft soʻz hisoblanib, *“near-by”* soʻzining lugʻatlardagi berilishi *“yonma-yon”* tarzida ham uchraydi[8]. Mobil ilovadagi foydalanilish jarayonidan kelib chiqib ushbu atama soʻzma-soʻz tarjima qilingan. Bundan tashqari *“atrof”* soʻziga ham mos sinonimlar mavjud boʻlsada, masalan, *“tevarak”, “har taraf”, “gird”, “tegra”*, lekin bu holatda ular orasidagi dominant boʻlgan *“atrof”* soʻzining qoʻllanilishi maqsadga muvofiq.

Mobil ilovalarda foydalanilgan terminlar orasida toʻrt komponentli atamalarni ham uchratishimiz mumkin. Masalan, *“saytni kezishda davom etish”* tarzida berilgan birikma *“Google chrome”* mobil ilovasida keltirilgan. Ingliz tilida berilishi esa *“continue browsing the site”* va bu holatda oʻzbek tilida berilgan *“kezish”* soʻzi mobil ilova uchun mos emas, chunki aslida *“continue browsing the site”* birikmasida berilgan barcha soʻzlarning oʻzbekcha muqobili va shu muqobillarning oʻzbek tilida sinonimlari ham mavjud, lugʻatlarda *“browse”* atamasining *“kezish”* emas, balki *“varaqlab chiqmoq”, “koʻrib chiqmoq”* maʼnolari berilgan. Bu holatda *“kezish”* atamasi aslida *“koʻchalarni kezish”, “atrofni kezish”* maʼnosida qoʻllanilishi lozim. Xuddi, shu taʼrif A.Hojiyev tomonidan ham berilgan izohda *“kezmok”* soʻzi – *“tevarak-atrof”, “yurib tomosha qilmoq”, “aylanib koʻrmoq”, “sayr qilmoq”* maʼnolarida qoʻllanilishi koʻrsatilgan[9].

“Google chrome” mobil ilovasidagi *“Sinxronlangan maʼlumotlaringizni tekshiring”* ushbu birikmali atamasida kalka asosida tarjima qilingan soʻz mavjud. Ingliz tilidagi *“synchronize”* atamasining muqobili lugʻatlarda berilgan. *“Sinxronlash”* atamasini *“bir-biriga moslamoq, toʻgʻrilamoq”* kabi maʼnolarini barcha lugʻatlarda ham uchratishimiz mumkin. Butun axborot tizimida ushbu termin ommalashib ketganligini hisobga olgan holda uni muqobilidan foydalanish orqali emas, balki aynan oʻzini soʻz yasovchi qoʻshimchalar qoʻshish orqali oʻzbek tiliga oʻzlashtirib olishga harakat qilmoqdamiz. Bu esa albatta terminning foydalanish muddatini oshirishga xizmat qiladi.

“Google chrome” atamaları orasida *“new tab”* birikmasi berilgan, oʻzbek tiliga tarjima qilinganda bu atama *“yangi varaq”* tarzida tarjima qilingan, lekin terminning birinchi qismidagi *“new”* atamasining muqobili bilan tarjima qilinganligi toʻgʻri qoʻllanilgan boʻlsa-da, lekin *“tab”* atamasining *“varaq”* tarzida tarjima qilingani biroz tushunmovchiliklarga sabab boʻladi, chunki SH.Boʻtayev va A.Irisqulov tomonidan yaratilgan inglizcha-oʻzbekcha lugʻatida ushbu atamaga *“ilgak”, “etiketka”, “yorliq”, “chek”* kabi maʼnolari berilgan, yana bir S.Nazarov, F.Nazarova, N.Adizova, D.Poltayeva tomonidan tuzilgan inglizcha-oʻzbekcha lugʻatda ham yuqoridagidek tarjima qilingan. Rus tilida ushbu terminga *«новая вкладка»* tarzida tarjima berilgan. Rus tilida berilgan *“вкладка”* atamasini oʻzbek tiliga *“qoʻshimcha varaq”, “varaq”, “ilova”* tarzida tarjima qilingandagi xulosa shuki, mazkur birikmali termin rus tili orqali tarjima qilingan va ingliz tilidan toʻgʻridan-toʻgʻri oʻgirilmagan. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida *“varaq”* soʻziga *“daftar, kitob va*

sh.k" ni tashkil etuvchi old-orqa sahifadan iborat har bir qat, bo'lak" degan ta'rif berilgan[10]. Demak, bu holatda biz **"yangi qat"**, **"yangi bo'lak"** degan tushunchalardan ham foydalanishimiz mumkin ekan, lekin mobil ilova tomonidan berilgan tarjima eng muqobillaridan biri hisoblanadi.

Yuqoridagi holatga isbot tariqasida aytish mumkinki **"tab"** atamasi **"varaq"** tarzida tarjima qilingan bo'lsa, endi uning ichidagi ma'lumotlari yozilgan qismini **"page"** atamasining tarjimasini **"sahifa"** tarzida qo'llanilib kelgan. **"Find in page"** birikmali termini **"sahifa ichidan qidirish"** tarzida tarjima qilingan, bu holatda **"sahifaning ichi"** birikmasi metaforik xususiyat ega, lekin bu holatda **in** – predlogi tarjima qilmasa ham sahifadan qidirish tarzida ham qo'llanilishi mumkin.

"Google chrome" ilovasidagi terminlarni o'rganar ekanmiz, bevosita yana bir atamaga ko'zimiz tushadi. Ulardan biri o'zbek va rus tiliga kalka asosida tarjima qilingan **"parollar"** atamasi hisoblanadi. Ingliz tilida **"password"** rus tilida esa **"пароль"** tarzida tarjima berilgan. O'zbek tiliga esa bu atama rus tilidan kirib kelgan. Lug'atlarda uning ma'nosi turlicha izohlanadi. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati kitobida **"Harbiy xizmatda yoki yashirin tashkilotlarda o'z kishisin topish uchun aytiladigan maxfiy so'z"** deb parol atamasiga ta'rif berilgan. "Axborot-kommunikatsiyalar izohli lug'ati"da esa **"sir tutiladigan belgilar ketma-ketligi. Parol, uning egasi haqiqiylikini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladi"** tarzida ta'rif berilgan. O'zi aslida "parol" atamasining o'rniga muqobili sifatida **"mahfiy so'z"** deb qo'llasak bo'ladi, lekin ushbu atama ham tilda keng ommalashgani va aytilishi oson bo'lgani uchun muqobili uning o'rniga foydalanilmaydi. Aksincha, **"parol"** atamasiga turli qo'shimchalar qo'shish natijasida o'zbek tili lug'at boyligi boshqa tildan kirib kelgan atamalar bilan kengaytirib borilmoqda.

Yuqorida "Google chrome" atamasiga tegishli o'zbek tilidagi birikmali terminlarning tahlili olib borildi, keyingi o'rinda esa "Telegram" mobil ilovasida qo'llanilgan o'zbek tiliga tarjima qilingan birikmali atamalarni tahlil qilinadi. Jumladan, **"add account"** atamasining muqobili sifatida **"hisob qo'shish"** tarzida berilgan. **"Account"** atamasining o'zbekcha tarjimasini haqida so'z borganda, shuni ta'kidlash lozimki, **"account"** atamasi ingliz tilida ko'p hollarda moliyaviy jarayonlarda foydalaniladigan terminlardan biri sanaladi va **"hisob raqam"**, **"hisob"** ma'nolarida qo'llaniladi, lekin rus tilida esa muqobili bo'lishiga qaramasdan **"account"** atamasini o'zidan foydalanilgan. O'zbek tilida nashr etilgan "axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati"da akkaunt termini berilgan, lekin ushbu atamaning so'zma-so'z tarjimasini – **"qayd yozuvi"**, **"kompyuterda saqlanadigan foydalanuvchi tavsifi, foydalanuvchining tarmoqdagi nomi"** ma'nosida qo'llanilgan[11]. Guvohi bo'lganingizdek, ikkita lug'atda turlicha tarjima, "Telegram" mobil ilovasida esa **"hisob"** tarzida tarjimasini berilgan, lekin shu holatda **"account"** atamasini [akkaunt] tarzida transliteratsiya usulida tarjima qilgan holda o'z holicha foydalanilsa, mobil ilovalar terminlari qatoriga ham kiritish mumkin. Xullas, **"hisob qo'shish"** birikmasining bu holatda ijtimoiy tarmoqda "hisob ochish" ma'nosini berish uchun qo'llash noo'rin, shu sababli ushbu birikmani **"akkaunt qo'shish"** tarzida qoldirilsa, har taraflama barcha foydalanuvchi uchun qulay va oson bo'ladi.

"Telegram" mobil ilovasidagi **"chat sozlamalari"** menyusida ingliz tilida berilgan **"browse themes"** atamasining o'zbek tilidagi tarjimasini **"mavzularga razm solish"** va rus tilidagi tarjimasini **"настройка темы"** tarzida berilgan. Shuni ta'kidlash joizki, ushbu birikmaning tarjimasini rus tilidan emas, ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish natijasida kirib kelgan. **"Razm solish"** tarjimasini "browse" atamasiga nisbatan birorta lug'atda qo'llanilmagan. **"Browse themes"** birikmali terminini yuqoridagidek tarjimada berilgani har taraflama foydalanuvchi uchun noqulayliklar tug'dirishi mumkin, chunki dasturda bajarilishi kerak bo'lgan harakat bilan mutanosib emas. Shu sababli, rus tilida berilgan birikma o'zbek tiliga tarjima qilinsa, mobil ilova bo'yicha berilgan atamaga to'g'ri keladi. **"Theme"** atamasining ham tarjimasini o'zbek lug'atlarida hali to'liq shaklda berilmagan, haligacha **"mavzu"**, **"mavzu obyektini"** tarzida tarjimalari mavjud, lekin "Telegram" mobil ilovasida uchraydigan **"theme"** atamasi butunlay boshqa ma'noni anglatadi. Mazkur birikma **"chat rangini sozlash"** yoki **"chat tuzilishini sozlash"** ma'nolarida qo'llanilsa, amalda bajarilishi kerak bo'lgan harakat maqsadiga erishish mumkin. Ushbu birikma bilan xulosa qilinadigan bo'lsa, **"mavzuga razm solish"** birikmasi harakatga butunlay mos tushmagan hamda foydalanish yaroqliligi bo'yicha butunlay boshqa ma'nodagi birikmadan foydalanilishi lozim.

"Telegram" mobil ilovasining ichki sozlamalar menyusida bildirishnomalar va tovushlar bo'limida **"Sukut qilingan chatlar"** birikmasi – **"include muted chats"** termin birikmaning tarjimasini hisoblanadi. Sh.Bo'tayev va A.Irisqulovning inglizcha-o'zbekcha lug'atida **"muted"** so'ziga ovozga nisbatan **"bo'g'iq,**

xira" tarzida tarjima qo'llangan, lekin yana bir o'zbekchaga tarjima qilingan lug'atda ushbu atamaga ovozga nisbatan "pasaytirilgan" degan ma'nosida qo'llanilgan[12]. Sukut qilingan birikmasi so'zma so'z tarjima qilingan birikmalar sirasiga kiradi, lekin ushbu holatda mazkur birikma o'rniga "*ovozsiz holatdagi chatlar*" yoki "*ovozsiz chatlar*" deb tarjima qilingan ma'qulroq. Demak, "*sukut qilingan chatlar*" birikmasi tarzida "*include muted chats*" termin birikmasining tarjimasini to'g'ri berilmagan degan xulosaga kelish mumkin.

"Telegram" mobil ilovasida ma'nosi jihatdan noto'g'ri, tarjimasini jihatdan muqobili qo'llanilmagan birikmalar ko'p holatlarda berilganligini ko'rish mumkin. Misol tariqasida, "*havolalarga razm solish*", "*yangi mavzularni yuklab olish*", "*yaqinlashganda ovozni yozish*", "*video va audio fayllarni oqimli uzatish*", "*qadalgan xabarlar*" kabi birikmalarni ham keltirish mumkin.

Tadqiqot ishida tahlil qilinayotgan "*Yandex.taxi*" va "*Payme*" mobil ilovalaridagi terminlarning o'zbekchaga tarjimalarida ham xuddi yuqoridagidek holatlarni uchratishimiz mumkin.

"Yandex.taxi" mobil ilovasidagi "*haydovchi bo'lish*", "*yordam xizmati*", "*qayerdaligimni haydovchiga ko'rsatish*", "*qayerga boramiz*" kabi so'zma-so'z tarjima qilingan birikmalar ushbu holatda foydalanuvchi uchun o'zbek tilida noqulay va hozirgi o'zbek adabiy tili terminologiyasiga mos emasligini tan olish lozim.

"Payme" mobil ilovasidagi tarjima qilingan terminlarning aksariyati to'g'ri tarjima qilingan, lekin ba'zi bir terminlarida biroz chalkashliklar va foydalanuvchi uchun tushunarsiz holatlarni keltirib chiqaradigan birikmalar ham uchraydi. Masalan, "*ishonilgan qurilmalar*", "*yopib turganda blokirovka qilish*", "*mavzuni tanlang*", "*pul so'rash*" kabi bir nechta atamalar adabiy til meyorlari asosida tarjima qilinmagan. Ta'kidlangan birikmalar orasidan "*pul so'rash*" o'rniga *mablag' so'rovi* yoki "*mablag' talabi*" tarzida qo'llash mumkin. "*Yopib turganda blokirovka qilish*" birikmasi biroz tushunarsiz holatda qo'llanilgan, chunki "*yopib turganda*" birikmasida ma'noning yo'llanayotgan manzili aniq emas, shu sababli ham uning o'rniga "*bloklanish muddati*" yoki "*nofaol rejimda bloklanish*" kabi birikmalarni qo'llash mumkin.

4 Xulosa

Axborot-kommunikatsion texnologiyalari sohasida terminologiyaning to'g'ri va aniq ifodalanishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda ko'rsatilganidek, izohli lug'atlarda AKT atamalarining berilishi ko'pincha bir qator tilshunoslik, madaniy va texnologik omillarga bog'liq holda turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuning uchun, AKT terminlarining uzbek tiliga moslashtirilishi va ularni aniq ifodalashda ko'proq izlanishlar olib borilishi zarur. Lug'atshunoslik amaliyotini takomillashtirish, yangi texnologiyalarni tezkor qabul qilish va ularning ta'riflarini to'g'ri ifodalashda katta ahamiyatga ega. Kelajakda AKT terminologiyasini standartlashtirish va shu soha bo'yicha ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish, tilshunoslar va mutaxassislarining hamkorlikda ishlashini ta'minlashi kerak. Bu orqali, nafaqat tilni rivojlantirish, balki texnologik taraqqiyotga ham sezilarli hissa qo'shilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dadaboyev H.– O'zbek terminologiyasi: o'quv qo'llanma / Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2020 , – B.136
2. G'afurov I, Mo'minov O, Qambarov N – Tarjima nazariyasi // o'quv qo'llanma / Toshkent, Tafakkur Bo'stoni, 2012 – B.20
3. Felber, Helmut, - Terminology Manual.// Paris: International Information Centre for Terminology (Infoterm), 1984, P.31
4. Sager, Juan - A Practical Course in Terminology Processing. // Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1990, P.3
5. Marcel Thelen – The interaction between Terminology and Translation or where terminology and translation meet // trans-kom 8 [2], 2015: PP.347-381
6. Catford J.C.– A linguistic theory of translation – Oxford university press, 1965, P.25
7. G'ofurov I, Mo'minov O, Qambarov N – Tarjima nazariyasi o'quv qo'llanma – Toshkent, Tafakkur bo'stoni, B.119-122

8. Butayev Sh, Irisqulov A – Ingliz-uzbek, uzbek-ingliz lug‘ati – Toshkent 2008, B.325
9. Hojiyev A, Nurmonov A., Zaynobiddinov S va boshqa - Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati - Toshkent.: «Sharq», 2001.— B.107
10. <https://archive.org/details/izohlilugata5jild>.
11. Amirov D.M, Atadjanov A.YU va boshqalar – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati // Toshkent 2010, B.11
12. Nazarov S, Nazarova F, Adizova N, Poltayeva D - English-uzbek dictionary – Toshkent: Niso poligraf, 2013, B.437